

А.А. МАКОВЕЕВ

**Методологический подход к исследованию
«успешного человека»***

Аннотация. Цель исследования — сформировать методологический подход к исследованию успешного человека. Актуальность темы в том, что классическая модель рациональности экономического человека трудно применима, когда речь идет об экономике, оказавшейся в цифровых условиях. На помощь временным трудностям, кризису классической модели рациональности приходит поведенческая экономика. Внимание и интерес к ней растут, потому что она помогает систематизировать индивидуальные и институциональные факторы экономического поведения. Исследовать успешного человека вне экономики — задача трудная, сопоставимая с исследованием его методами социологической и психологической науки. Категория «успешный человек» представляет собой сложный и многомерный социально-экономический феномен, который не может быть адекватно объяснен в рамках одного теоретического подхода.

Ключевые слова: методология, успех, человек.

Abstract. Aim of labour — to form methodological approach to search of successful person. This field is actual, and it is goes from uneasy continuation of rationality economic human model, when scientists' talk begins of economics, arrived at digital conditions. As a help to temporal hardedness, classical rationality model crisis, comes behavioural economics. Attention and interest to her increase, because she helps to systematize individual and institutional economic behaviour factors. To search successful human out of economics — a labourious task, could be compared to search him according to sociological and psychological science methods. Category «successful human» presents itself comlex and many-sided socially-economic phenomenon, that cannot be adequately explained into one theoretical approach boundaries.

Keywords: methodology, success, human.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Маковеев А.А. Методологический подход к исследованию «успешного человека» // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 103—118. DOI:

Введение

Вопрос о том, кого можно считать успешным человеком, сегодня звучит гораздо сложнее, чем еще несколько десятилетий назад. Изменения в экономике, нестабильность занятости и рост требований к гибкости поведения заставляют по-новому взглянуть на сами основания успеха. Если раньше он чаще ассоциировался с устойчивой карьерой и материальным благополучием, то сейчас становится очевидно, что этих критериев недостаточно для описания реальных жизненных стратегий людей.

Научный интерес к данной теме связан не только с ее популярностью, но и с отсутствием четкого и общепринятого определения. В экономических исследованиях успех обычно описывается через измеримые показатели — доход, профессиональный статус, эффективность решений. Однако подобный подход фиксирует лишь внешнюю сторону явления и не объясняет, почему при сходных условиях люди достигают разных результатов.

С другой стороны, психологические и социологические исследования обращают внимание на внутреннее восприятие успеха — удовлетворенность жизнью, ощущение реализованности, признание со стороны других. Но здесь возникает обратная проблема: субъективные оценки трудно сопоставимы и не всегда связаны с реальными достижениями.

Таким образом, складывается ситуация, при которой разные научные подходы описывают один и тот же феномен с разных сторон, но не дают целостной картины. Именно это делает необходимым обращение к более комплексной логике анализа.

В данной работе успешный человек рассматривается не просто как носитель определенных результатов, а как субъект, способный поддерживать и развивать их во времени, соотнося собственные цели с возможностями и ограничениями окружающей среды.

Цель данной статьи — формирование методологического подхода к пониманию «успешного человека» как социально-экономического явления. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: выявляются теоретические основания исследования

данной категории, уточняется ее содержание, обосновываются ключевые методологические принципы и подходы.

Научная новизна исследования заключается в обосновании интегративного методологического подхода к анализу «успешного человека», позволяющего преодолеть ограниченность традиционных экономических моделей и учесть социально-психологическую природу экономического поведения. Практическая значимость работы определяется возможностью использования предложенного подхода при разработке образовательных программ, систем управления персоналом, а также в формировании экономической и социальной политики, ориентированной на развитие человеческого потенциала.

Теоретические основания исследования «успешного человека»

Осмысление категории «успешный человек» требует обращения к различным теоретическим подходам, сложившимся в экономической теории, психологии и социологии. Современные исследования показывают, что успех нельзя интерпретировать исключительно как экономический результат или личное достижение. Напротив, речь идет о сложном явлении, формирующемся на пересечении индивидуальных характеристик, социальных условий и институциональной среды.

Эволюция представлений о человеке в экономической теории. В классической экономической мысли человек рассматривался через призму модели рационального субъекта — «*homo economicus*». Предполагалось, что индивид действует последовательно и целенаправленно, стремясь максимизировать выгоду. Дж.С. Милль указывал, что политическая экономия изучает человека как того, кто ориентирован на приобретение богатства и способен выбирать наиболее эффективные способы его достижения [14].

Тем не менее по мере развития экономической науки стало очевидно, что подобная модель отражает лишь упрощенный образ реального поведения. Уже в середине XX в. Г. Саймон предложил концепцию ограниченной рациональности, согласно которой человек не стремится к идеальному выбору, а ограничивается поиском приемлемого решения [21].

Позднее поведенческая экономика продемонстрировала, что поведение людей подвержено систематическим отклонениям от рациональной модели. Работы Д. Канемана и А. Тверски показали, что

решения часто принимаются под влиянием когнитивных искажений и субъективных оценок [7]. В результате современная экономическая теория все чаще рассматривает человека как субъекта, поведение которого определяется не только рациональным расчетом, но и психологическими и социальными факторами.

Ограниченность модели рационального выбора. Несмотря на теоретическую значимость, модель рационального выбора не способна в полной мере объяснить реальное поведение индивидов. В повседневной практике люди действуют в условиях неопределенности, ограниченного времени и неполной информации. Более того, их решения нередко обусловлены эмоциями, привычками и влиянием социальной среды.

Р. Талер подчеркивает, что экономические агенты не соответствуют образу идеально рациональных субъектов, поскольку их предпочтения изменчивы, а поведение подвержено ошибкам [15]. Это обстоятельство имеет принципиальное значение для анализа успеха: достижение высоких результатов не может быть сведено к рациональному выбору, а предполагает способность ориентироваться в сложной и изменяющейся реальности.

Психологические подходы к пониманию успеха. Психологическая наука предлагает более глубокое понимание природы успеха, акцентируя внимание на внутренних механизмах поведения. В рамках мотивационного подхода успех рассматривается как результат стремления человека к реализации своих возможностей. А. Маслоу связывал развитие личности с движением к самоактуализации, понимаемой как раскрытие потенциала [10].

Ценностный подход подчеркивает, что представления об успехе формируются под влиянием системы личностных ценностей. Ш. Шварц указывал, что ценности задают направление поведения и определяют значимость тех или иных целей [20]. С точки зрения субъектного подхода, человек выступает как активный участник собственной жизни, способный самостоятельно конструировать жизненную траекторию.

Особое значение имеет теория самоэффективности А. Бандуры, согласно которой вера в собственные возможности влияет на поведение, уровень настойчивости и готовность к преодолению трудностей [1]. Наконец, в рамках гуманистической психологии успех связывается с личностным ростом и развитием. К. Роджерс

рассматривал стремление к развитию как базовую характеристику человека [14]. В этом контексте успех понимается не как разовый результат, а как процесс.

Социологические подходы. Если смотреть на успех с точки зрения социологии, становится понятно, что это не только личное достижение, а во многом результат того, как человек взаимодействует с окружающими. Представления о том, что считать успехом, не существуют сами по себе — они складываются в обществе и со временем меняются. П. Бергер и Т. Лукман как раз подчеркивали, что сама социальная реальность формируется в процессе общения и совместной деятельности людей [3]. На то, как именно понимается успех, сильно влияют нормы и правила, действующие в обществе. Они задают рамки, что считается допустимым, а что нет, какие цели одобряются, а какие нет. При этом важно учитывать, что возможности изначально распределены неравномерно: у разных людей доступ к ресурсам и поддержке различается.

В этом контексте особенно значима идея социального капитала. П. Бурдьё показывал, что связи и принадлежность к определенным группам дают человеку дополнительные ресурсы — то, чего нельзя добиться в одиночку [4]. Проще говоря, многое зависит от того, в какое окружение человек включен и какие у него есть социальные контакты.

Экономико-социологический подход позволяет увидеть эту зависимость еще более четко. Он исходит из того, что экономические результаты нельзя объяснить, если не учитывать социальную среду. М. Грановеттер показал, что любые экономические действия так или иначе «встроены» в сеть отношений [19]. Это означает, что успех формируется не в изоляции, а в процессе взаимодействия с другими людьми. Поэтому, говоря об успешности, нельзя ограничиваться только личными усилиями. Важно учитывать и то, как складываются отношения с окружающими, какую поддержку человек получает и в каких условиях действует. При этом значение имеет не только сам факт достижения результата, но и способность удержать его. В этом смысле успех — это не разовый итог, а, скорее, процесс, который нужно поддерживать. Кроме того, становится важным, насколько личные цели человека совпадают с ожиданиями общества. Если между ними возникает серьезное расхождение, сохранить достигнутые позиции оказывается значительно сложнее.

Междисциплинарный характер категории «успешный человек». Если попытаться рассмотреть разные подходы вместе, быстро становится понятно, что каждый из них описывает только часть ситуации. Экономика в основном говорит о результатах и эффективности, психология — о мотивации, переживаниях и внутреннем состоянии человека, социология — о том, как на него влияет окружение. Но по отдельности этого явно недостаточно, чтобы понять, как складывается успех в реальной жизни.

Именно поэтому сегодня все чаще говорят о необходимости смотреть на эту тему шире. Речь идет не о том, чтобы просто «склеить» разные подходы, а о попытке увидеть за ними общее — то, как на самом деле формируется успешность. В таком понимании успех — это не что-то одно, а сочетание нескольких вещей: умения принимать решения, личностного развития и того, насколько человек включен в социальную среду.

Проблема определения понятия «успешный человек»

Проблема определения того, кого можно считать успешным человеком, остается открытой именно потому, что само понятие успеха не имеет жестких границ. Оно меняется вместе с обществом и зависит от того, какие критерии в данный момент считаются значимыми. В научных работах обычно выделяют два направления. Одно из них делает акцент на внешних достижениях — доходе, статусе, признании. Такой подход удобен, потому что опирается на измеримые показатели. Однако он не объясняет, как сам человек воспринимает свою жизнь. С другой стороны, существует подход, в котором на первый план выходит субъективная оценка. Здесь важны удовлетворенность, ощущение реализованности, соответствие собственным ожиданиям [6]. В этом случае успех определяется не столько внешними результатами, сколько внутренним ощущением.

В научной литературе традиционно выделяются два базовых подхода к определению успеха — объективный и субъективный. Объективный подход ориентирован на внешние, социально фиксируемые достижения. В этом случае успешность связывается с такими показателями, как уровень дохода, профессиональный статус, карьерная мобильность и материальная обеспеченность. Эти критерии удобны для анализа, поскольку они поддаются количественной оценке и позволяют сопоставлять достижения различных индивидов

и социальных групп. Именно поэтому они широко используются в социологических и экономических исследованиях. В рамках данного подхода успешный человек рассматривается как индивид, достигший признания и определенного положения в социальной структуре. Однако подобная трактовка оказывается ограниченной, так как она не учитывает внутреннее восприятие человеком собственной жизни. В связи с этим все большее распространение получает субъективный подход, в рамках которого успех рассматривается как личностное переживание. В современных исследованиях подчеркивается, что важнейшими характеристиками успешности являются удовлетворенность жизнью, ощущение самореализации, достижение значимых целей и чувство собственной полезности [17]. С этой точки зрения успех не сводится к наличию внешних достижений, а определяется тем, насколько человек воспринимает свою жизнь как осмысленную и ценную.

Развитие субъективного подхода связано с концепцией психологического благополучия, в частности с эвдемонистической традицией. Согласно данному подходу, успешность определяется не только результатами деятельности, но и процессом личностного развития. В современных работах отмечается, что эвдемонистическое благополучие включает такие компоненты, как личностный рост, автономия, способность к саморегуляции и целеполаганию [11]. Это позволяет рассматривать успех как динамическое явление, связанное с реализацией потенциала личности.

Различие между внешними и внутренними критериями успеха часто приводит к тому, что само это понятие начинает пониматься по-разному. Общество, как правило, оценивает человека по вполне конкретным признакам — уровню дохода, карьерным достижениям, статусу. Эти ориентиры понятны и привычны. Однако сам человек может смотреть на ситуацию иначе, исходя из собственных ценностей и представлений о том, что для него действительно важно. Из-за этого возникает довольно распространенная ситуация: формально человек может считаться успешным, но при этом не испытывать удовлетворения от своей жизни. Бывает и наоборот: при не самых впечатляющих внешних результатах человек ощущает, что находится «на своем месте» и живет осмысленно [5].

Отдельная сложность связана с тем, что успех часто начинают почти полностью связывать с материальным благополучием. В современном обществе это выглядит логично, поскольку доход проще всего измерить и сравнить. Но такой подход сильно упрощает картину и оставляет за рамками личные цели, ценности и внутренние переживания. Как отмечает Г.Л. Тульчинский, подобное понимание формирует довольно узкую модель успеха, которая не учитывает разнообразие жизненных стратегий [16]. Более того, исследования показывают, что рост дохода сам по себе не гарантирует повышения удовлетворенности жизнью. При этом нельзя забывать и о личностных особенностях. На то, как человек движется к своим целям, влияет не только внешняя ситуация, но и его внутренние ресурсы — мотивация, уверенность в своих силах, способность справляться со стрессом и действовать в условиях неопределенности. Именно эти качества во многом помогают адаптироваться к меняющимся обстоятельствам [8].

Вместе с тем на жизненные результаты влияет не только то, что зависит от самого человека. Случайные обстоятельства тоже играют свою роль. Исследования показывают, что удачные или, наоборот, неблагоприятные совпадения могут существенно изменить жизненную траекторию, независимо от усилий и способностей [17]. Это делает картину еще сложнее и не позволяет объяснить успех только через личные качества. В такой ситуации становится очевидно, что рассматривать успех с одной точки зрения недостаточно. Более логично учитывать сразу несколько измерений — как внешние достижения, так и внутреннее восприятие. В этом случае успешный человек — это не просто тот, кто добился определенных результатов, но и тот, кто чувствует удовлетворенность своей жизнью и понимает ее смысл.

В целом успех разумнее рассматривать как многослойное явление, в котором переплетаются экономические, социальные, психологические и культурные факторы. Попытки свести его к одному показателю неизбежно упрощают ситуацию. Более целостное понимание возможно только тогда, когда учитывается вся совокупность условий, в которых формируется жизненный путь человека.

Методологические принципы исследования «успешного человека»

Когда речь заходит о методологии, часто все сводят к перечислению принципов. Но в данном случае важнее не столько список, сколько сама логика подхода. Дело в том, что успешность — явление сложное и неоднородное и рассматривать его с одной позиции просто не получится. Если опираться только на один подход, неизбежно упускается часть картины.

Принцип междисциплинарности. Междисциплинарность здесь — не формальность, а вполне практическая необходимость. Разные науки по-разному «подсвечивают» эту тему. Экономика показывает, к каким результатам приходит человек, психология помогает понять, почему он действует именно так, а социология объясняет, в каких условиях это происходит [5]. При этом важно не разбивать человека на отдельные элементы. Его качества, поведение, окружение и достигнутые результаты связаны между собой. Если рассматривать их по отдельности, теряется понимание того, как именно складывается успешность в реальной жизни.

Принцип системности. Именно поэтому логично говорить о системном подходе. Он предполагает, что успешный человек — это не набор отдельных характеристик, а целостная структура, где все взаимосвязано. Здесь имеют значение и личные качества, и то, как человек принимает решения, и его социальные связи, и то, к каким результатам он приходит. Такой взгляд позволяет избежать упрощений — например, когда успех объясняют только уровнем дохода или, наоборот, только мотивацией. Гораздо точнее рассматривать его как результат того, как внутренние возможности человека сочетаются с внешними условиями, в которых он действует.

Принцип субъектности. Принцип субъектности акцентирует внимание на активной роли человека. Индивид выступает не пассивным объектом внешних воздействий, а субъектом, формирующим собственные цели, ценности и стратегии поведения. Как подчеркивает А. Бандура, поведение человека во многом определяется его представлениями о собственных возможностях [1]. Это означает, что успех связан не только с внешними условиями, но и с внутренней установкой на достижение целей, способностью к саморегуляции и ответственностью за собственный выбор.

Принцип контекстуальности. Принцип контекстуальности предполагает, что успешность нельзя рассматривать вне конкретных условий, в которых действует человек. Экономическая ситуация, культурные нормы, институциональная среда — все эти факторы оказывают существенное влияние на возможности достижения успеха. В социологической традиции подчеркивается, что поведение индивида «встроено в систему социальных отношений» [19]. Это означает, что успех формируется не в вакууме, а в контексте определенных социальных структур.

Принцип историчности. Представления об успехе не являются неизменными. Они трансформируются в зависимости от исторических условий и социально-экономических изменений. Если в индустриальном обществе успех часто связывался со стабильной карьерой и материальным достатком, то в современных условиях все большее значение приобретают гибкость, способность к саморазвитию и адаптивность. Таким образом, исследование успеха должно учитывать историческую динамику его критериев.

Принцип многоуровневого анализа. Комплексное исследование успеха невозможно без учета различных уровней анализа.

- Микроуровень включает личностные характеристики: мотивацию, ценности, установки и поведение. Здесь успех рассматривается как результат индивидуальных усилий и психологических особенностей.

- Мезоуровень связан с ближайшим социальным окружением — семьей, коллективом, организацией. Именно на этом уровне формируются повседневные практики и модели поведения.

- Макроуровень охватывает институциональную среду, нормы и экономическую систему. Здесь задаются общие условия, в рамках которых осуществляется деятельность индивида.

Такой подход позволяет увидеть, что успех формируется под воздействием факторов разного масштаба и не может быть объяснен только на одном уровне.

Принцип единства объективных и субъективных показателей. Заключительным, но принципиально важным является принцип единства объективных и субъективных критериев. Он предполагает, что успешность должна оцениваться как через внешние показатели (доход, статус, достижения), так и через внутренние — удовлетворенность жизнью, ощущение смысла и реализованности.

Как подчеркивает Д.А. Леонтьев, «внешние достижения не гарантируют субъективного ощущения успешности» [8]. Следовательно, игнорирование одного из измерений приводит к искажению анализа. Интеграция объективных и субъективных критериев позволяет более точно определить успешного человека как субъекта, достигшего определенных результатов и одновременно воспринимающего свою жизнь как значимую и реализованную.

Методологические подходы к исследованию «успешного человека»

Многообразие интерпретаций феномена «успешного человека» обуславливает необходимость использования различных методологических подходов. Каждый из них акцентирует внимание на определенной стороне успешности, однако только их сочетание позволяет получить целостное представление о данном явлении. В современной научной литературе выделяется несколько ключевых подходов, каждый из которых вносит вклад в понимание природы успеха.

Экономический и социально-психологический подходы. Если смотреть на успех с точки зрения экономики, то он обычно связывается с тем, насколько человек умеет распоряжаться имеющимися ресурсами. Речь идет не только о доходе как таковом, но и о способности принимать решения в условиях ограниченности — когда приходится выбирать между разными вариантами и оценивать их последствия [2]. В то же время такие показатели не всегда отражают реальную картину. На итоговый результат часто влияют обстоятельства, которые не зависят от самого человека, поэтому одного только экономического анализа оказывается недостаточно.

Социально-психологический подход позволяет посмотреть на ситуацию глубже — через внутренние процессы. Здесь важны мотивация, ценности, представления человека о своих возможностях. Например, Д. Макклелланд связывал стремление к успеху с потребностью в достижении [9], а Ш. Шварц показывал, что именно ценности во многом определяют, какие цели человек выбирает и как к ним идет [20].

Социологический и институциональный подходы. Если перейти на уровень социальных отношений, становится очевидно, что успех нельзя рассматривать вне окружения человека. Большое значение имеют связи, в которые он включен, и тот социальный капитал, которым он располагает. Как отмечал П. Бурдьё, именно через такие связи человек получает доступ к дополнительным возможностям и ресурсам [4].

М. Грановеттер дополняет эту мысль, показывая, что экономическое поведение всегда связано с сетью отношений, в которой находится человек [19]. Иначе говоря, успех формируется не в изоляции, а в процессе взаимодействия с другими.

Институциональный подход добавляет еще один важный момент. Он обращает внимание на то, что кроме связей существуют еще и правила — формальные и неформальные. Именно они задают границы, в которых человек может действовать. Д. Норт подчеркивал, что институты формируют «правила игры», влияя на то, какие решения оказываются возможными [13]. От того, насколько эти правила понятны и устойчивы, напрямую зависит, насколько легко или сложно человеку реализовать свои возможности.

Поведенческий подход. Поведенческий подход позволяет учесть еще одну сторону — особенности мышления. На практике люди далеко не всегда принимают решения строго рационально. На них влияют когнитивные искажения, отношение к риску, ожидания относительно будущего [7; 21]. Это означает, что успешность зависит не только от ресурсов или внешних условий, но и от того, как человек воспринимает ситуацию и какие решения принимает в конкретный момент.

Если рассматривать все подходы вместе, становится понятно, что каждый из них важен, но сам по себе не дает полного объяснения. Поэтому логично рассматривать успех как результат сочетания разных факторов, а не как следствие одной причины.

Интегративный подход. Анализ различных подходов показывает, что каждый из них по-своему полезен, но охватывает лишь часть проблемы. Экономика фиксирует результаты, психология помогает понять внутренние механизмы, социология — влияние среды, институциональный подход — роль правил, а поведенческий — особенности принятия решений.

Поэтому наиболее разумным выглядит интегративный подход, который объединяет эти перспективы. Он позволяет рассматривать успешного человека не как набор отдельных характеристик, а как систему, в которой личные качества, социальные условия и институциональная среда постоянно взаимодействуют.

Как отмечается в современных исследованиях, для анализа сложных социальных явлений необходим именно такой комплексный взгляд [6]. Только в этом случае можно более точно описать, как формируется успешность и от чего она действительно зависит.

Заключение

Проведенное исследование показало, что категория «успешный человек» представляет собой сложный и многомерный социально-экономический феномен, который не может быть адекватно объяснен в рамках одного теоретического подхода. Анализ существующих научных концепций позволил выявить ограниченность традиционных экономических моделей, основанных на предпосылке рационального выбора, а также недостаточность сугубо психологических и социологических интерпретаций, рассматривающих успех преимущественно через призму субъективных или социальных факторов.

В ходе работы было обосновано, что успешность следует рассматривать как результат взаимодействия личностных характеристик, экономического поведения, социальной среды и институциональных условий. При этом принципиальное значение имеет интеграция объективных и субъективных критериев, позволяющая учитывать как достигнутые результаты (доход, статус, устойчивость экономической деятельности), так и внутреннее восприятие человеком собственной жизни (удовлетворенность, самореализация, ощущение смысла).

Сформулированные методологические принципы — междисциплинарность, системность, субъектность, контекстуальность, историчность и многоуровневый анализ — позволили заложить основу для комплексного изучения феномена успешности. В свою очередь, рассмотренные методологические подходы (экономический, социально-психологический, социологический, институциональный и поведенческий) продемонстрировали, что каждый из них раскрывает лишь отдельные аспекты исследуемого явления.

В связи с этим в статье обоснована необходимость интегративного подхода, в рамках которого успешный человек рассматривается как субъект, способный обеспечивать устойчивое воспроизводство экономических результатов на основе согласования личных и общественных целей. Такой подход позволяет преодолеть односторонность существующих интерпретаций и более полно отразить реальную природу экономического поведения.

Полученные результаты имеют как теоретическое, так и практическое значение. Теоретически они расширяют представления о природе успешности, уточняя ее содержание и структуру. Практически предложенный подход может быть использован при разработке образовательных программ, систем управления персоналом, а также при формировании социально-экономической политики, направленной на развитие человеческого потенциала.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической проверкой предложенной модели, а также с уточнением критериев успешности в различных профессиональных и культурных контекстах. Кроме того, актуальным направлением является изучение влияния цифровизации и трансформации рынка труда на изменение представлений об успешности в современных условиях.

Литература

1. Бандура А. Самоэффективность: как вера в свои силы влияет на поведение. М.: Питер, 1997.
2. Беккер Г. Человеческий капитал. М.: Изд-во ВШЭ, 2003.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
4. Бурдые П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60—74.
5. Гришина Н.В. Психология жизненного пути: современные подходы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2024.
6. Гришина Н.В. Целевые детерминанты как фактор интеграции человека с окружающим миром // Национальный психологический журнал. 2024. Т.19 N.3. С.11–19. DOI: 10.11621/npj.2024.0301
7. Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: анализ решений в условиях риска // Econometrica. 1979. Т. 47. № 2. С. 263—291.

8. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вест. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2016. № 2. С. 3—18.
9. Макклелланд Д. Общество достижения. М.: Республика, 2007.
10. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2008.
11. Маюкова Е.В., Кудряшов А.В. Факторы психологического благополучия студентов // Совр. Заруб. Психол. 2026. Том 15. № 1. С. 68—84 DOI: 10.17759/jmfp.2026150106
12. Милль Дж.С. Основания политической экономии. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1909.
13. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
14. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994.
15. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики. М.: Эксмо, 2017.
16. Тульчинский Г.Л. Модели успеха в современном обществе. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022.
17. Фомина О.О. Благополучие личности: проблемы и подходы к исследованию в отечественной психологии // Мир науки 2016. Т. 4, № 6, С. 1—13.
18. Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P. S95—S120.
19. Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91. No. 3. P. 481—510.
20. Schwartz S. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries // Advances in Experimental Social Psychology. 1992. Vol. 25. P. 1—65.
21. Simon H. A Behavioural Model of Rational Choice // The Quarterly Journal of Economics. 1955. Vol. 69. No. 1. P. 99—118.

References

1. Bandura A. Samoeffektivnost': kak vera v svoi sily vli-yaet na povedenie. M.: Piter, 1997.
2. Bekker G. СHелovecheskij kapital. M.: Izd-vo VSHE, 2003.

3. *Berger P., Lukman T.* Social'noe konstruirovaniye real'-nosti. M.: Medium, 1995.
4. *Burd'e P.* Formy kapitala // Ekonomicheskaya sociologiya. 2002. T. 3. № 5. S. 60—74.
5. *Grishina N.V.* Psihologiya zhiznennogo puti: sovremennye podhody. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2024.
6. *Grishina N.V.* Celevye determinanty kak faktor integracii cheloveka s okruzhayushchim mirom // Nacional'nyj psihologicheskiy zhurnal. 2024. T. 19 N.3. S.11—19. DOI: 10.11621/npj.2024.0301
7. *Kaneman D., Tverski A.* Teoriya perspektiv: analiz reshe-nij v usloviyah riska // Econometrica. 1979. T. 47. № 2. S. 263—291.
8. *Leont'ev D.A.* Ponyatie motiva u A.N. Leont'eva i pro-blema kachestva motivacii // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologiya. 2016. № 2. S. 3—18.
9. *Makklelland D.* Obshchestvo dostizheniya. M.: Respublika, 2007.
10. *Maslou A.* Motivaciya i lichnost'. SPb.: Piter, 2008.
11. *Mayukova E.V., Kudryashov A.V.* Faktory psihologicheskogo blagopoluchiya studentov // Sovr. Zarub. Psihol. 2026. Tom 15. № 1. S. 68—84 DOI: 10.17759/jmfp.2026150106
12. *Mill' Dzh.S.* Osnovaniya politicheskoy ekonomii. SPb.: Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1909.
13. *Nort D.* Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovaniye ekonomiki. M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997.
14. *Rodzhers K.* Vzgl'yad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. M.: Progress, 1994.
15. *Taler R.* Novaya povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi narushayut pravila tradicionnoj ekonomiki. M.: Eksmo, 2017.
16. *Tul'chinskij G.L.* Modeli uspekha v sovremennom obshchestve. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2022.
17. *Fomina O.O.* Blagopoluchie lichnosti: problemy i podhody k issledovaniyu v otechestvennoj psihologii // Mir nauki 2016. T. 4, № 6, S. 1—13.